

Sfide e soluzioni

- **Conoscenze limitate e costi:** la scarsa conoscenza dell'IA rende difficile la valutazione delle risorse.
Soluzione: analizzare il database, promuovere la formazione continua.
- **I dubbi del personale:** la preoccupazione per la protezione dei dati e per la perdita di posti di lavoro è molto diffusa.
Soluzione: trasparenza, regole e workshop per team.
- **Complessità e fiducia:** i modelli di intelligenza artificiale sono spesso «scatole nere».
Soluzione: considerare le restrizioni e gestire i rischi.
- **Errori di automazione:** interpretazioni erranee dovute a errati risultati dell'IA.
Soluzione: definizione accurata dei casi d'applicazione e formazione del personale.
- **Mancanza di dati:** la mancanza di dati rappresentativi sulla formazione complica lo sviluppo del modello.
Soluzione: se possibile, iniziare con casi d'applicazione più semplici, raccogliere i dati in modo mirato o generarli sinteticamente.
- **Stereotipi nell'IA:** distorsioni sociali nei modelli base.
Soluzione: creare consapevolezza e ampliare le conoscenze.
- **Requisiti normativi:** le leggi sulla protezione dei dati e sull'IA richiedono un'attenta elaborazione dei dati.
Soluzione: infrastrutture sicure e personale formato.

Avete bisogno di ispirazione per le vostre idee di progetti con l'IA? State cercando un partner di ricerca, offerte formative o altri servizi nel campo dell'intelligenza artificiale? Allora visitate SAIROP, la piattaforma centrale per la ricerca e lo sviluppo dell'IA in Svizzera e troverete l'accesso alla conoscenza sull'IA e l'innovazione.

Per eventuali domande contattateci scrivendo a info@sairop.swiss sairop.swiss (in inglese)

Questo documento è stato redatto dai partner di SAIROP, un'iniziativa coordinata dall'Accademia svizzera delle scienze tecniche SATW, che coinvolge numerose altre organizzazioni, a sostegno dello scambio di conoscenze e della collaborazione tra gli attori svizzeri nel campo dell'intelligenza artificiale (IA). La SATW è un'istituzione indipendente per la promozione degli sviluppi tecnologici in Svizzera. SAIROP offre una visione completa del panorama della ricerca sull'intelligenza artificiale in Svizzera ed è partner ufficiale del CNAI (Competence Network for Artificial Intelligence), che promuove lo scambio nell'ambito dell'Amministrazione federale svizzera e non solo.

Impressum

Autori: Lamia Friha, UNIGE | Alain Hugentobler, UNIGE | Iason Kastanis, CSEM | Jana Koehler, HSLU | Manuel Kugler, SATW | Mascha Kurpicz-Briki, BFH | Gianfranco Moi, UNIGE | Andrea Rizzoli, IDSIA | Benjamin Sawicki, NCCR Automation | Gabriele Schwarz, Innovista Management GmbH

Redazione: Manuel Kugler, Ester Elices

Immagine di copertina: Adobe Stock

Icone: Noun Project

Design grafico: Andy Braun

Stampa: Egger AG

Marzo 2025

DOI: 10.5281/zenodo.14755840

satw technology
for society

Accademia svizzera delle scienze tecniche SATW
St. Annagasse 18 | 8001 Zurigo | 044 226 50 11 | info@satw.ch | www.satw.ch

SAIROP

satw technology
for society

Orientamento IA: sfide e opportunità per le PMI svizzere

L'intelligenza artificiale (IA) offre alle PMI svizzere numerose opportunità, come l'aumento dell'efficienza e della produttività o l'acquisizione di nuove conoscenze dai dati. Al contempo però pone delle sfide, come il know-how insufficiente o la limitata affidabilità.

Questa scheda fornisce informazioni su casi significativi di applicazione dell'IA, nonché su ostacoli e approcci risolutivi che possono presentarsi nel corso della sua introduzione. Fornisce consigli pratici e indica le risorse che possono facilitare le PMI nei primi tempi, probabilmente difficili, di utilizzo dell'IA.

Come le PMI svizzere possono usare efficacemente l'IA

Le PMI svizzere si trovano spesso di fronte a un dilemma quando utilizzano strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT e DeepL: nonostante le restrizioni, questi strumenti sono ampiamente utilizzati e un divieto potrebbe essere più rischioso di un uso controllato. Grazie a un'introduzione graduale, a una governance chiara e a una collaborazione efficiente, le PMI possono sfruttare i vantaggi dell'IA per promuovere la crescita, diventare più innovative e rimanere competitive. In questo contesto, l'impegno del personale e la relativa formazione sono fondamentali per un'implementazione sicura ed efficace. Anche il know-how esterno, forti partnership e l'utilizzo delle opportunità di finanziamento svolgono un ruolo chiave nell'approcciare strategicamente le sfide e avere successo nel lungo periodo.

Per saperne di più leggete l'articolo dettagliato dei partner SAIROP.

I passi per un'introduzione ben riuscita dell'IA:

- **Informare e valutare le esigenze:** analizzare le esigenze aziendali e le possibilità tecnologiche per individuare in quali aree l'IA può creare un valore aggiunto.
- **Iniziare con progetti pilota:** iniziare con piccoli progetti per testare le applicazioni di IA. Questo aiuterà a minimizzare i rischi e a comprendere meglio i vantaggi pratici dell'IA.
- **Rivolgersi agli esperti per avere un parere:** collaborare con fornitori di tecnologia, istituti di formazione e ricerca nonché consulenti per ottenere l'accesso a soluzioni di IA e corsi di formazione all'avanguardia.
- **Stabilire la governance:** definire linee guida per la protezione dei dati, il loro ciclo di vita e l'uso etico dell'IA. In questo modo si assicura una corretta distribuzione delle competenze e un'implementazione responsabile.

Applicazioni ed esempi di IA per PMI

I seguenti casi d'applicazione mostrano come e dove le tecnologie di IA sono in uso già oggi. La valutazione si riferisce alla complessità dell'implementazione, da facile a moderata fino a difficile.

Creazione di contenuti con l'intelligenza artificiale

Strumenti come Microsoft Copilot sono di aiuto nella creazione di testi, per traduzioni e ottimizzazioni stilistiche.

Esempio: nel marketing o nell'assistenza clienti, i tempi di elaborazione possono persino dimezzarsi.

La formazione con l'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale integrata nella VR/AR consente un apprendimento personalizzato e orientato alla pratica.

Esempio: la formazione del personale avviene in scenari realistici, ad esempio per le mansioni di assistenza.

Analisi di immagini e video

L'intelligenza artificiale ottimizza i controlli qualità o automatizza l'elaborazione di documenti.

Esempio: un'azienda di catering ha automatizzato l'elaborazione di 30'000 fatture al mese, aumentando la precisione.

L'intelligenza artificiale nello sviluppo di software

Assistenti come Gemini facilitano l'analisi dei codici, la risoluzione dei problemi e la creazione della documentazione.

Esempio: JetBrains IntelliJ offre funzioni supportate dall'IA per uno sviluppo del codice più efficiente e qualitativamente migliore.

Processo decisionale con la scienza dei dati e l'apprendimento automatico

Gli algoritmi analizzano gli schemi dei dati per aiutare nelle decisioni.

Esempio: un'azienda ha utilizzato l'apprendimento automatico (machine learning / ML) per ottimizzare la pianificazione del personale nella logistica, aumentando così l'efficienza del 15%.

Ottimizzazione nella produzione e nella logistica

Gli algoritmi supportati dall'intelligenza artificiale migliorano le reti di fornitura, le previsioni e la determinazione dei prezzi.

Esempio: un rivenditore di bevande ha automatizzato gli ordini per 600 filiali, riducendo le scorte in eccesso e le situazioni di prodotti esauriti.

Modelli linguistici supportati dall'IA con informazioni provenienti dall'esterno

I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) possono essere integrati da fonti dati esterne, come i dati aziendali. Questa combinazione migliora la qualità delle risposte e riduce gli errori.

Esempio: le informazioni sui prodotti di un'azienda vengono cercate per elaborare richieste e i dati rilevanti utilizzati, al fine di fornire risposte più precise. Le fonti possono essere indicate, riducendo le affermazioni false.

Sicurezza grazie al ML

Il ML riconosce e previene le frodi, ad esempio nell'online banking.

Esempio: Splunk utilizza il ML per riconoscere le anomalie e prevenire i guasti nei sistemi IT.

Controllo qualità con la visione artificiale

Le reti neurali identificano gli errori in tempo reale; l'ideale per piccoli lotti e pezzi che richiedono precisione.

Esempio: un produttore svizzero utilizza l'IA per ottimizzare la produzione di utensili e raggiunge standard qualitativi elevatissimi.

Ottimizzazione del processo

L'intelligenza artificiale riduce al minimo i tempi di fermo macchina grazie alla regolazione automatica dei parametri di produzione.

Esempio: nella lavorazione per asportazione di truciolo, i tempi di avviamento dei nuovi prodotti sono notevolmente ridotti dalla tecnologia IA.

Manutenzione predittiva

L'intelligenza artificiale riconosce tempestivamente i potenziali problemi della macchina e allunga i tempi di funzionamento.

Esempio: nel settore ferroviario, la manutenzione viene effettuata in modo proattivo al fine di evitare guasti.

